

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA DINIY BAG'RIKENGLIK TUSHUNCHALARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Xisomiddinova Maftuna Ravshan Qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika universiteti boshlang'ich ta'lim fakulteti, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 412-guruh (Oltin zaxira) talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11544804>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarini diniy bag'rikenglik ruhida tarbiyalashimiz o'zga din vakillariga ehtirom ko'rsatib, ularga so'zda va amalda yaxshilik qilish kabi umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish haqida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: diniy bag'rikenglik, darslik maktab tolerantlik, din e'tiqod

“Biz jamiyatda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik muhitini mustahkamlash borasidagi ishlarni izchillik bilan davom ettiramiz...”

Sh. Mirziyoyev

Jamiyatimiz jadallik bilan taraqqiy etib, iqtisodiy va siyosiy mavqeyi kundandunga ortib bormoqda. Bu esa ijtimoiy soha, ayniqsa, ta'lim-tarbiyaga asoslanganlikda deyishimiz mumkin. Barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham islohotlar olib borilmoqda. Ushbu islohotlar zamirida yosh avlodning tarbiyasi, ta'limi eng ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Buning yorqin misolida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning “Bizni o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala- bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ko'proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lishsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida aks sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya faqat tarbiya hisobidan” [4] degan fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, o'quvchilarning tarbiyasi, ta'lim sifati va ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun juda muhimdir.

Diniy qarashga ko'ra ham, madaniy, jumladan, ilmiy qarashga ko'ra ham inson eng oliy mavjudotdir. Diniylik dunyoviylikni inkor qilmaydi, u bilan ba'zan yonma-yon yashasa, ayrim vaziyatlarda o'zaro yaqinlashadi, dunyoviylikning rivojiga xizmat qiladi. Dunyoviylik, ya'ni shu moddiy hayotni rivojlantirishga yo'nalganlik diniylikning ham maqsadlari bilan mos tushadi. Diniylik dunyoviylikka xizmat qilishi mumkin, deganda dunyoqarashning ezgulik, yaxshilik, halollik, tinchlik, do'stlik kabi yuksak insoniy fazilatlarni tarbiyalashni

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

nazarda tutamiz. Haqiqatan ham diniy ta'limotlar, u dunyo hayotini tasvirlash vositasida bu dunyoda yuksak fazilatlarga ega bo'lishga undaydi. Afsuski, insoniyat tarixida diniy ongning ajralmas qismi bo'lgan odamlardagi e'tiqoddan faqat bunyodkor kuch sifatida emas, balki vayron qiluvchi kuch, hatto fanatizm (o'ta ketgan mutassiblik) sifatida foydalanilganligini ko'rsatuvchi misollar ko'p. Fanatizmning o'ziga xos xususiyati va ko'rinishlari avvalambor, o'z dinining haqiqiyligiga qattiq ishonish, boshqa diniy e'tiqodlarga murosasiz munosabatda bo'lishdan iboratdir. Aynan fanatizmga yo'liqqan odamlar yoki ularning guruhlarini jamiyatda beqarorlik to'lqinini keltirib chiqarishga qodir bo'ladilar [8.6].

Islom dini VIII asrning boshlarida O'rta Osiyoga musulmonlarning mintaqani bosib olishi doirasida kirib kelgan. O'zbekiston hududida islom dini sunniy yo'nalishining hanafiy mazhabi qaror topdi. Albatta, bu bejiz emasdi. Zero, Imom A'zam mazhabi o'zga dinlar va mahalliy urf-odatlariga nisbatan erkinlik berishi bilan ajralib turadi. Hanafiylik ta'limotini takomilga yetkazgan vatandoshlarimiz – Imom Moturidiy, Abul-Mu'in an-Nasafiy va al-Marg'inoniy kabi allomalar musulmonlar orasidagi g'oyaviy tarafdorlikni barham berish, islom dinining "Ahli sunna val-jamo'a" yo'li barqaror bo'lib qolishiga katta hissa qo'shdilar. Diyorimizdan yetishib chiqqan allomalarning asarlarida diniy bag'rikenglik bilan bog'liq qadriyatlarni targ'ib qiluvchi g'oyalari keng yoritib berilgan. Buyuk alloma, moturidiya aqidaviy yo'nalishi asoschisi Abu Mansur al-Moturidiyning asarlarida bayon etilgan bag'rikenglik g'oyalari bunga misol bo'la oladi. Jumladan, Moturidiy Qur'oni Karim oyatlarining tafsiriga bag'ishlangan, islom olamida juda keng tanilgan "Ta'vilot ahli sunna" asarida "Haj" surasi 40-oyat tafsirida: "Cherkov va sinagogalarni vayron etish man etiladi [22.6].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini bu turdagi asarlardan foydalangan holda diniy bag'rikenglik ruhida tarbiyalashimiz o'zga din vakillariga ehtirom ko'rsatib, ularga so'zda va amalda yaxshilik qilish kabi umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishimiz mumkin. Bugun O'zbekiston diniy bag'rikenglik (tolerantlik) va dinlararo murosa borasida faqat MDH(Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi) davlatlariga emas, balki butun dunyoga namuna bo'lmoqda. Bu haqda Moskva va Butunrus Patriarxi Aleksey II, AQSH senatori Xillari Klinton xonim, AQSH sobiq davlat kotibi Madlen Olbrayt va Iordaniya qirolligi shahzodasi Hasan ben Talol yurtimizga tashriflari vaqtida ta'kidlab o'tgan fikrlari bunga misoldir. Albatta, xalqimizga azaldan xos bo'lgan bu xislat o'zining uzoq tarixiga ega. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov "O'zbekiston XXI asr

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" nomli kitobida dinning jamiyat hayotida tutgan o'rnini haqida, jumladan, shunday deydi: "Biz din bundan buyon ham aholini oliy ruhiy, axloqiy va ma'naviy qadriyatlardan, tarixiy va madaniy merosdan bahramand qilishi tarafdorimiz. Lekin biz hech qachon diniy da'vatlar hokimiyat uchun kurashga, siyosat, iqtisodiyot va qonunshunoslikka aralashish uchun bayroq bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. Chunki bu holni davlatimizning xavfsizligi, barqarorligi uchun jiddiy xavf-xatar deb hisoblaymiz".

Inson tafakkuri va e'tiqodi u tarbiya olgan oiladagi an'analar asosida shakllanadi. Vaqt o'tishi bilan bunga o'qish, ish, ijtimoiy faoliyat va boshqa tashqi omillar qo'shiladi. Har qanday inson umri davomida hayotning turli sohalarini qamrab oladigan u yoki bu diniy urf-odat hamda an'analarga duch keladi. Shunday qilib, u oilaviy muhitdanoq diniy qadriyatlarni o'zlashtira boshlaydi.

Dinga jamiyat dunyoqarashini shakllantiruvchi omillardan biri hamda xalq ma'naviy, madaniy va axloqiy merosining bir qismi sifatida qaralsa, uning jamiyat va har bir inson hayotida yuksak axloq va ma'naviyatning namoyon bo'lishi o'laroq muhim o'rin tutishini anglash mumkin. Bag'rikenglik eng go'zal insoniy fazilatlardan bo'lib, biror-bir millat yoki dinga mansubligidan qat'iy nazar barchaga birdek yaxshi munosabatda bo'lish, muhtojlarga yordam qo'lini cho'zish, ezgu maqsad yo'lida birlashish kabi yuksak axloqlarning yuzaga chiqishida namoyon bo'ladi. Diniy bag'rikenglik haqida so'z yuritilganda esa musulmon olamida sodir bo'lgan uzoq va yaqin o'tmish voqealari mazkur omilning naqadar ahamiyatli ekanini ko'rsatib beradi.[7;16]

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston fuqarosi, u kim bo'lishidan qat'i nazar Konstitutsiya va qonunlarga rioya qilishga, boshqalarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishga majburdir. "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyutsiyasining aynan O'zbekiston tashabbusi bilan ishlab chiqilishida o'ziga xos ramziy ma'no bor. Bugun millatlararo totuvlik va konfessiyararo bag'rikenglikni ta'minlash borasida O'zbekiston andozasi jahon hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Chunki, O'zbekistonda tarixning barcha davrlarida, xususan, mustaqillikdan so'ng diniy bag'rikenglik tom ma'noda millatlar va turli dinga e'tiqod qiluvchilar hayotida qaytadan o'zini namoyon etdi. Tinchlik va barqarorlik omili – diniy bag'rikenglik bugungi kunda yurtimizda istiqomat qilayotgan nafaqat turli dinga mansub dindorlarni, balki butun jamiyat a'zolarining ham hamkorligini nazarda tutmoqda.[15;7]

Diniy ta'limotlarning nafisligini inobatga olgan holda, ma'lum bir dinning nomi va mohiyati haqida faqat mutaxassislar fikr bildirishi kerak, deb

ITALY

ITALY

hisoblayman. Mamlakatimiz hududida diniy manbalar, qadriyatlar, muqaddas tuyg'ular e'zozlanishi shart. Hech kim o'z manzilida haqoratli so'zlarni ishlatishga haqli emas. O'zbekiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunida fuqarolarning diniy e'tiqodi bilan bog'liq tuyg'ularini haqorat qilish, diniy qadriyatlarga tajovuz qilish qonun bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar diqqat markazida, eng avvalo, inson manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan. Tinchlik va osoyishtalik, o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini yaratish orqaligina fuqarolar manfaatlarini ta'minlash mumkin. Shu bois istiqlol yillarida mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat vakillarini huquqlari to'laqonlik taminlamoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada bizning tariximiz yuksak o'ringa ega, zero bizning buyuk ajdodlarimiz va muqaddas dinimiz arkonlari shuni talab etadi.

O'zbekiston xalqining milliy mentalitetiga xos bo'lgan mazkur qadriyat o'zida ham umuminsoniy, ham mintaqaviy va milliy jihatlarni chambarchas bog'liqlikda aks ettiradi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlab o'tganlaridek, "Ming yillar davomida Markaziy Osiyo g'oyat xilma-xil dinlar, madaniyatlar va turmush tarzlari tutashgan va tinch-totuv yashagan markaz bo'lib keldi. Etnik sabr-toqat, bag'rikenglik hayot bo'ronlaridan omon qolish va rivojlanish uchun zarur tabiiy me'yorlarga aylandi. Ayni shu zaminda ko'p asrlar mobaynida jahon madaniyatlari dunyo miqyosida bir-birini boyitgan. Bu yerda ko'chmanchi xalqlar o'troq xalqlar bilan, eronlik qabilalar turk qabilalari bilan, musulmonlar, nasroniylar va yahudiylar bilan ko'p asrlar birga yashab kelganlar. Movoraunnahrning musulmon madaniyati etnik sabr-toqat va bag'rikenglik ruhini o'zida aks ettirdi. Uning Forobiy va Ibn Sino asarlarida o'z in'ikosini topgan ideali – "Fozil kishilar shahri nafaqat diniy asosda, balki madaniy va axloqiy negizida ham uyushgan odamlarning hamjamiyatidan iborat bo'lganligi tasodifdan xoli emas".

Bilamizki, bugungi kunda globallashuv davrida, mustaqil fikrga ega va vatan manfaatini himoya qiladigan yosh avlodni tarbiyalash har qachongidan ham muhim masala hisoblanadi chunki diniy to'qnashuvlarni yuzaga kelishi millatni botqoqlikka yetaklaydi hamda davlatni larzaga soladi. Ta'lim sohasida diniy bag'rikenglikni shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi. Kichik maktab o'quvchisiga avvalo din bag'rikenglik, g'oya, e'tiqod kabi tushunchalarida aks etuvchi muayyan obrazni shakllantirishimiz zarur. Turli millat va din vakillari bo'lgan bunday o'quvchilar bir-birlarining urf-odatlarini, qadriyatlarini, turmush tarzlariga hurmat tuyg'usi bilan qarashga o'rganadilar. Shaxsiy tolerantlik

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tushunchalari kamayib, o'quvchilar ko'proq ijtimoiylashib boradilar. Shuni aytish mumkinki, tolerantlik tushunchasi aksariyat hollarda falsafiy hodisa sifatida tadqiq etilib, uning pedagogik jihatlariga juda kam e'tibor qaratilmoqda. Lekin tolerantlik, falsafiy hodisa bo'lishidan qat'iy nazar, u inson, uning faoliyati, shaxsiy tuyg'ulari, dunyoqarashi, nuqtai nazari bilan bog'liq bo'lganligi, ularni ifodalaganligi uchun pedagogikaning kuzatuv ob'ekti sifatida namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun ham biz tolerantlikni ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchida shakllanadigan tushuncha, dunyoqarash, axloq me'yorlari, xulq-atvor ifodasi sifatida rivojlanib borayotgan pedagogik hodisa nuqtai nazaridan o'rganamiz.

O'quvchilarda tolerantlik tarbiyasi orqali o'z xatti-harakatlariga mas'ullik hissi tarkib toptiriladi. Xuddi shu davrda o'quvchilarning diniy bag'rikenglik (tolerantlik) ko'nikmalarini samarali rivojlantirish uchun pedagogik imkoniyatlar kengayadi. O'quvchilarda bu davrga kelib ob'ektiv voqelikni o'rganishga bo'lgan intilish kuchayib boradi. Ular atrofdagi hodisalar, odamlarning xatti-harakatlarini tobora chuqurroq tahlil qilib, idrok eta boradilar. Bunda o'quvchilarga turli didaktik vositalar, ta'limiy o'yinlar, she'r, ko'rgazmalar, qo'shiqlar, musiqalar, sahna asarlari, kinofilmlar yordam beradi. Shubhasiz, bu yosh davrida o'quvchilarda diniy bag'rikenglik, adolat, vijdon erkinligi, tolerantlik tushunchalarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ham barqarorlashib boradi. Ularda diniy bag'rikenglik tolerantlikka oid dastlabki ko'nikmalarining paydo bo'lishi barobarida o'quvchilar o'z xulq-atvorini ongli tarzda boshqara boshlaydilar. Bunday xulq-atvor ularning o'quv jarayonida o'zlarini ijobiy tomondan namoyon qilishlariga undaydi. Shuning uchun ham ta'limning dastlabki bosqichlaridan boshlab o'quvchilarda bag'rikenglik tolerantlik tushunchalarini shakllantirish muhim pedagogik qimmatga ega bo'lgan ijtimoiy zaruriyatdir.

Din-(arabchadan olingan bo'lib "e'tiqod" "ishonch" „itogat“) degan ma'nolarni bildirib, atrof-muhitdan tashqarida bo'lgan, uni yaratgan ayni zamonda insonlarga to'g'ri, haqiqiy, odil hayot yo'lini ko'rsatadigan ilohiy qudratga ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash ta'limotdir. U muayyan ta'limotlar, his-tuyg'ular, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali namoyon bo'ladi. U olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tariqasi, uni idrok etish usuli, olamda insoniyatning ilk tarixidan to bizgacha o'tgan davrlarni ilohiy tasavvurda aks etishidir.[33;8] Din komil insonni tarbiyalashda salmoqli tarbiyalovchi qudratga ega bo'lgan ma'naviy-axloqiy kuchdir. Din ishonmoq tuyg'usidir. Ishonmoq tuyg'usi

ITALY

ITALY

insoniyatning eng teran va go'zal ruhiy-ma'naviy ehtiyojlaridandir. Dunyoda 10 mingdan ortiq din mavjud. Ulardan keng tarqalgan

E'tiqod qiluvchilari soni bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Xristianlik (yunoncha christos „muqaddas yog' surtilgan" "xaloskor") milodning I asrida Falastinda yuzaga kelgan. Xristianlik ta'limotining paydo bo'lishi Iso Masih shaxsi bilan bog'liq. Muqaddas kitobi "Bibliya" hisoblanadi.

Islom dini VII asrda Hijoz (G'arbiy Arabiston)da paydo bo'lgan. Insonlarni to'g'ri yo'lga solish uchun Alloh taolo tomonidan yuborilgan oxirgi ta'limot deb hisoblanadi. Muqaddas kitobi Qur'oni karim hisoblanadi.

Yahudiylilik dunyodagi eng qadimiy milliy dinlardan biri bo'lib, taxminan miloddan avvalgi ikkinchi ming yillikda Misrda paydo bo'lgan. U din boshqa dinlardan Xudoga, muqaddas kitobga va payg'ambarlarga imon keltirilishi bilan milliy dinlardan, milliylashtirilishi bilan esa ilohiy dinlardan ajralib turadi. Muqaddas kitobi „Tavrot" hisoblanadi. Bu dinlar e'tiqod qiluvchilar soni bo'yicha yuqorida turadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, dunyoda 10 mingdan ortiq din mavjud. O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Baxtimiz qomusi Konstitutsiyamizning 4, 8, 18, 31-moddalarida aynan turli din, millat vakillarining huquqlari xususida fikr yuritilgan.

O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 4-modda [1;5]

O'zbekiston xalqini millatidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 8-modda.[1;7]

O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkin.

O'quvchining shaxs sifatida namoyon bo'lish imkoniyati pedagogik jarayonda jadal rivojlantiriladi. Shaxsga yo'naltirilgan o'quv jarayonining uni tarbiyalash borasidagi natijasi bugungi kunda tobora tan olinmoqda. Shuning uchun ham biz diniy bag'rikenglikni ta'lim-tarbiyaning zaruriy uzviy qismi

sifatida tan olib, muayyan maqsadga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonida amalga oshirishni nazarda tutamiz. Bunda o'quvchilarda diniy bag'rikenglikka oid dastlabki tushunchalar bevosita o'quv jarayonida shakllantiriladi. Hayotiy voqea-hodisalarni axloqiy tamoyillar doirasida bayon etish ko'nikmasi izchil shakllantirilib boriladi. Bugungi kunda O'zbekiston maktablari hali barcha o'quvchilarga birday qo'llaniladigan avtoritar o'quv jarayoni va yagona metodlardan to'la voz kechganicha yo'q. Bu esa, o'z navbatida, shakllanib kelayotgan o'quvchida hamma vaqt ham o'z fikrini bayon qilish imkonini bermaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining dastlabki diniy tushunchalarini shakllantirish uchun din?, dini bag'rikenglik, g'oya, etiqod kabi terminlardan foydalanish mumkin.

Diniy bag'rikenglik-boshqacha diniy qarashlar, axloqlar va turmush tarziga nisbatan murosqa qilib yashash demakdir. Qator mamlakatlarda ko'p sonli diniy e'tiqod egalari bilan birga kam sonli boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar birgalikda, yagona jamiyatda hamkor, hamnafas bo'lib yashashlarining zarur sharti.

G'oya-inson tafakkurida vujudga keladigan, jamiyat va olamlarni maqsad sari yetaklaydigan fikr. Unda olamni bilish va amaliy o'zgartirish maqsadlari. Ularga erishish yo'llari va vositalari mujassam bo'ladi.

E'tiqod- dunyoqarash shaxs, jamoa, guruh va jamiyat a'zolarini ma'lum bir g'oya, ta'limot, yoki dinga qat'iy ishonish asosida uni haq deb bilib, shu ta'limot to'g'risidagi tasavvur va bilimlarni tashkil qiladi. Inson shu g'oyani yoki dinni o'zining faoliyat dasturi deb hisoblaydi.[12.4]

ITALY

ITALY

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diniy ta'limot bo'yicha tushunchalari yetarlicha shakllantirilmaganligi uchun ham ularni turlicha qo'rquvga soladigan hodisalar bilan cho'chitish oson kechmoqda. Bunda o'quvchilarga yosh xususiyatlariga ko'ra taqdim etiladigan ta'lim-tarbiya mazmuni belgilanishi lozim.

Globalashuv zamonida yangidan-yangi ta'lim texnologiyalari, bilimlar samarasining guvohi bo'lmoqdamiz. Biz yashayotgan axborot asrida ilm-fanning jadal rivojlanishi, jamiyat muhitini sezilarli ravishda o'zgartirib yubormoqda. Shu bilan bir qatorda diniy tahdidlar g'ayri insoniy mohiyatini ko'rsatib, soxta diniy shiorlar ostida gunohsiz odamlarning halok bo'lishlariga sabab bo'layotgani diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi qaratilgan harakatlar ham yo'q emas[32. 164 b].

Boshlang'ich sinf o'quvchisida diniy bag'rikenglik tuyg'ularini uyg'otishni bosqichlarini ko'rib o'tsak bular:

✚ Birinchi bosqichi bu ijtimoiy muhitga moslashishga, boshqa odamlar bilan muloqot qilishga yordam beradigan sifat sifatida bag'rikenglik zarurligini anglash; bag'rikenglik mazmuni haqidagi eng oddiy g'oyalarni shakllantirish.

✚ Ikkinchi bosqichda o'z-o'zini tanqidiy baholash, mulohaza yuritish asosida murosasiz fazilatlardan xalos bo'lish zarurati namoyon bo'ladi. Taqlid qilish mumkin bo'lgan modelni, bag'rikenglik idealini topish istagi bor.

✚ Uchinchi bosqichda o'z qadr-qimmatini anglash mavjud bo'lib, bu odamga o'zini bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishga va sherikning xatti-harakatlarida o'zini tasdiqlashga imkon beradi.

Boshlang'ich sinflarda diniy bag'rikenglik tushunchasini, etiqod, din bo'yicha ta'limotlarni o'qituvchisi tomonidan o'quvchilarga oddiy va tushunarli tarzda yetkazish kerak. 7-10 yoshda bolaning farqlash hissi juda faol bo'lgani bois, unga to'g'ri axborotlarni berishni nazorat qilmoq lozim. Chunki shu yoshda axborotlarni anglash qobiliyati shakllana boshlaydi. O'quvchilar yaqinda o'qishni o'rgangani, qaysi saytga kirgani va qanday muammolarga duch kelishi mumkinligini oxirigacha tushunib yetmaydilar. Ta'lim-tarbiya jarayonida ulug' bobolarimiz qoldirgan manbalaridan foydalanishning ilmiy-amaliy ahamiyati beqiyos bo'lib, u shaxsning ma'naviyatini yuqori darajaga olib chiqadi. Undagi insoniy tuyg'ularni kamol topib, ildiz otishida o'ziga xos omil hisoblanadi. Shu sababli, bugungi kunda bizning jamiyatimizga ilg'or va kreativ fikrlarga ega, umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilib, boshqa millatlarning urf-odatlarini, turmush tarzi, e'tiqodlariga sabr-bardosh bilan ehtiromli munosabatda bo'lish, ijodiy moslashuvchan, muammolarga yangi va to'g'ri yechim topa oladigan, erkin

harakatlanuvchi shaxslarni tarbiyalash talablari qo'yilmoqda. Yangilik yaratish qobiliyatiga ega, muammolarni samarali hal qila oladigan aqliy tafakkuri boy, etiqodi mustahkam, shaxslarga bo'lgan talab kuchaygan. Ko'plab rivojlangan davlatlar ta'lim tizimini o'z ta'lim va tarbiya jarayonida qo'llashga harakat qilmoqdamiz. Ammo o'ylantiradigan masala shuki bizning ota-bobolarimiz bolani tarbiya qilish, bolani har tomonlama kamol toptirish uchun yetarlicha manba qoldirgan. Biroq biz ulardan yetarlicha foydalanmayapmiz.

Dinga jamiyat dunyoqarashini shakllantiruvchi omillardan biri hamda xalq ma'naviy, madaniy va axloqiy merosining bir qismi sifatida qaralsa, uning jamiyat va har bir inson hayotida yuksak axloq va ma'naviyatning namoyon bo'lishi o'laroq muhim o'rin tutishini anglash mumkin. Aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limning amaldagi mazmunida bunga yetarlicha e'tibor berilmagan. O'quvchining hayotiy nuqtai nazarini axloqiy me'yorlar doirasida shakllantirish alohida ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega. Bugungi kunda o'quvchi yoshlarda tolerantlikni rivojlantirish masalasi nafaqat pedagoglar, balki shu soha bilan aloqador bo'lgan har bir kishini tashvishga solishi kerak. Chunki jamiyat a'zolari orasidagi anglashilmovchiliklarning aksariyat qismi ularda diniy ta'lim (tolerantlikka) chunki yetarlicha diniy bilim va milliy tarbiyaga oid tarbiya shakllanmaganligi natijasida vujudga kelmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diniy bag'rikenglikni shakllantirishning bosqichlari:

birinchi bosqichi –bu ijtimoiy muhitga moslashishga, boshqa odamlar bilan muloqot qilishga yordam beradigan sifatida bag'rikenglik zarurligini anglash; bag'rikenglik mazmuni haqidagi eng oddiy g'oyalarni shakllantirish.

Ikkinchi bosqichda o'z-o'zini tanqidiy baholash, mulohaza yuritish asosida murosasiz fazilatlardan xalos bo'lish zarurati namoyon bo'ladi. Taqlid qilish mumkin bo'lgan modelni, bag'rikenglik idealini topish istagi bor.

Uchinchi bosqichda o'z qadr-qimmatini anglash mavjud bo'lib, bu odamga o'zini bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishga va sherikning xatti-harakatlarida o'zini tasdiqlashga imkon beradi.

Diniy tushunchaning yetarli darajada tarkib topmaganligi uchun ham odamlarda qo'rquv hissini tug'dirish, ularni turli diniy oqimlarga tortish, diniy nizolarni keltirib chiqarish, u yoki bu millatga xos bo'lgan madaniy obidalarni buzish, xalqning faxri, g'ururi, milliy boyliklariga dahl qilish holatlari tez-tez

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

uchramoqda. Sir emaski, bugungi kunda “ommaviy madaniyat” yoki “olomon madaniyat” deb ataladigan hodisa butun dunyo bo‘ylab yoshlarni o‘ziga jalb qila boshladi. Dinni niqob sifatida o‘zini g‘ayri insoniy mohiyatini ko‘rsatib, soxta diniy shiorlar ostida gunohsiz odamlarning halok bo‘lishlariga sabab bo‘layotgani diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi qaratilgan harakat hamdir.

Oddiy o‘zbek maktablari amaliyotidagi muammoning holatini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, bugungi kunda madaniyatlararo ta‘limga oddiy ko‘z bilan qarash kerak emas, uning muhimligini balki o‘qituvchi darajasida ham zarurdir (madaniy farqlarga bag‘rikenglikni rivojlantirish uchun alohida harakatlarning ahamiyatini yetarli darajada anglamaslik, madaniyatlararo kompetentsiyani shakllantirish va zarur uslubiy ko‘nikmalarning yo‘qligi) va uslubiy jihozlash nuqtai nazaridan ta‘lim muassasasi darajasida, shu jumladan gumanitar fanlar darsliklari mazmuni bo‘yicha mos bo‘lish lozim[26;9]. Pedagogik hamjamiyat madaniyatlararo ta‘lim nafaqat alohida sinf, balki butun maktab hayotiga kirib borishi zarurligini anglashi kerak. Pedagogik hamjamiyat madaniyatlararo ta‘lim nafaqat alohida sinf, balki butun maktab hayotiga kirib borishi zarurligini anglashi kerak. Ta‘limning diniy bag‘rikenglik komponentining asosiy maqsadi ham boshlang‘ich ko‘nikmalarini rivojlantirishdir. Bularga quyidagilar kiradi: madaniy farqlarga sezgirlik, har bir xalq madaniyatining o‘ziga xosligini hurmat qilish, g‘ayrioddiy xatti-harakatlarga va kutilmagan har bir narsaga ijobiy munosabatda bo‘lish, o‘zgarishlarga javob berishga tayyorlik, muqobil qarorlar qabul qilishda moslashuvchanlik va boshqa madaniyat vakillari bilan muloqotdan o‘zini ustun qo‘ymaslik.

Xulosa qilib ta‘kidlashimiz mumkinki, O‘z diniy qarashlari haqligiga qattiq ishongan, e‘tiqod qo‘ygan, boshqacha diniy qarashlar bilan erkin mushohadaga kira olish malakasiga ega bo‘lgan insonlarga diniy bag‘rikenglik yaqqol namoyon bo‘ladi. O‘zbekiston xalqlarining diniy bag‘rikenglik an‘analari o‘zining ham milliy, ham umumbashariy mohiyati bilan purviqordir. Mamlakatimizda davlat va din o‘rtasidagi munosabatlar diniy bag‘rikenglik tamoyillariga asoslangan. Dinning axloqiy tamoyillari insonga bunday hodisalarni norma sifatida qabul qilishga imkon bermaydi. Dinning tasalli beruvchi xususiyati-insonning psixologik barqarorligini saqlaydi, suitsidning oldini oladi, psixikani globallashuvning barcha turdagi inqirozlari va ijtimoiy kataklizmlari tufayli yuzaga keladigan muqarrar tangliklar bilan bog‘liq bo‘lgan tushkunlikdan himoya qiladi hamda insonlarni umumiy manfaatlar uchun birlashtiradi, umumiy qadriyatlar va jamiyat uyg‘unligi ruhida tarbiyalaydi. Biz asrlar davomida yaratilgan odob-axloq, ta‘lim-tarbiya ma‘naviyat va ma‘rifat

to'grisidagi diniy hamda dunyoviy g'oyalar va ta'limotlardan qanchalik samarali foydalansak, milliy mustaqilligimiz shunchalik mustahkam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva Q.A., Safarova R.G'. va boshq. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi. Boshlang'ich ta'lim.1998. №6.12-18-b.
2. B.S.Abdullayeva, X.N.Qodirova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi
3. Boboev H., G'ofurov Z. O'zbekistonda siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy ta'limotlar taraqqiyoti. -T.: Yangi asr avlodi, 2001. -480 b.
4. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij)//
5. Burxanova G. O'quvchilar siyosiy madaniyati va diniy bag'rikenglik: "Milliy istiqlol g'oyasi: mil-latlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglikni o'quvchi va talaba o'quvchilar dunyoqarashini shakllantirishdagi roli" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2016 yil26-27 may. - Samarqand, 2016.
6. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma'naviyat.-T.: Adolat, 2012.-79 b.
7. Beneman R. Deyatelnost religioznych organizatsiy po ukrepleniyu mejreligioznogo soglasiya.//Mejreligioznoe soglasie-vajnoe uslovie uglebleriya demokraticheskix protsessov v stranax sentralnoy Azii. Materialy mejdunarodnoy konferensii. -T.: 2012. -125-126 s.
8. Betti Readon. Bag'rikenglik: tinchlik sari olg'a qadam. 2012 -164 b.
9. Bikritskiy V. Kishilar o'rtasida ma'naviy-axloqiy munosabatlar.- T.: O'zbekiston, 1975. -38 b.
10. Boboev H., G'ofurov Z. O'zbekistonda siyosiy va ma'naviy-ma'rifiy ta'limotlar taraqqiyoti. -T.: Yangi asr avlodi, 2001. -480 b
11. Davletshin M.R. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. -T.: O'zbekiston, 1999. -29
12. Dehkanova M, Tarbiya darslik
13. Falsafa: ensiklopedik lug'at. - T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. - B.260-261; Tarbiya: (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya). / Tuzuvchi M.N.Aminov. - T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2010. - B.416-417.
14. Hoshimov K., Nishonova S. va boshq. Pedagogika tarixi. -T.: O'qituvchi, 1996. -448 b.
15. Hasanboyev J., To'raqulov X., Alqarov I., Usmonov N. Pedagogika. Darslik. - T.: "Noshir". 2011

